

**TRACKER AVTOMIBILINI ORQA O'RINDIG'INI TAYYORLASH
UCHUN METAL MARKASI VA YIG'ISH TEXNOLOGIK JARAYONI****Sultonov Ixtiyorbek Baxtiyor o'g'li**

talaba, Andijon mashinasozlik instituti

Umarov Abduraximjon Maxammadumar o'g'li

t.f.f.d., Andijon mashinasozlik instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12196800>

“Tracker avtomobili orqa o'rindig'ini payvandlab tayyorlash texnologiyasi”ni yig'ish jarayonini to'la holatda payvandlab ishlab chiqarish jarayonini tashkil etib, payvandlash uslubini tanlash topshirilgan. Tracker avtomobilini orqa o'rindig'i ni yig'ish asosan uning va qanday materialdan foydalanishga bog'liq bo'ladi. Bu shuni anglatadiki Tracker avtomobilini orqa o'rindig'i ni payvand konstruksiyaning tarkibiy qismi maxsus holatlarda o'zining strukturaviy hossalari yo'qotmaydigan hususiyatga ega material bo'lishi kerak. Bundan kelib chiqqan holda men Tracker avtomobilini orqa o'rindig'ini terib payvandlash uchun sovuq shtamplash uchun past karbonli sifatli po'lat trubalar CR (SPCC) 1.4x 25x25x0.555, SR (SPCC)1.2x20x20x0.522, va orqa paneli uchun SPCC galvanizli po'lat rulonni tanladim. Sababi uning texnik karakteristikalari menga berilgan konstruksiyani hosil qilish uchun yetarli darajada mustahkam.

Payvanlanadigan konstruksiya va uning materialiga harakteristika. Menga diplom ishi uchun “Tracker avtomobilini orqa o'rindig'i” ni yig'ish va payvandlash texnologik jarayoni” mavzusi berilgan. U quyidagi detallardan tashkil topgan: boltlar, tashqi halqa, markaziy qism, truba, va kerakli mehanizmlar.

1.1-rasm Tracker avtomobilini orqa o'rindiq suyanchig'i karkasi ko'rinishi.

Payvand konstruksiya past karbonli sifatli po'lat trubalar CR (SPCC) 1.4x 25x25x0.555, SR (SPCC) 1.2x20x20x0.522, va paneli uchun SPCC galvanizli po'lat rulondan yasalgan. Konstruksiya kvadratsimon shaklda bo'lib, 8 ta mahkamlash teshiklaridan iborat. SPCC po'latdan yasalgan mahsulotlar asosan qurilish, yengil sanoat, avtomobil ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi, chorvachilik, baliqchilik va boshqa sohalarda qo'llaniladi.

SPCC po'lat kimyoviy tarkibi:

Uglerodning maksimal miqdori - 0,15%,
 marganets - 0,60%,
 fosfor - 0,10%,
 oltingugurt - 0,05%

1.2-rasm SPCC po'latining kimyoviy tarkibi.

Fizikaviy va mexanik xususiyatlar

Oqim MPa	kuchi	Kuchlanish MPa	kuchi	Cho'zilish (qalinligi)
				0,25-2,5 MM
				≥2,5 MM

SPCC po'lati qurilish va avtomuhandislikda ishlatiladigan eng ko'p ishlatiladigan metall sinfidir. Biz SPCC ning mexanik ko'rsatkichlarini sanab o'tamiz:

- 1.oqish quvvati 140-280 MPa;
- 2.Kuchlanish kuchi 270-390 MPa;
- 3.cho'zilish 0.25-2.5%;
- 4.haroratda zarba kuchi:
- 5.20 OS - 108 J/sm²;
- 6.20 OS 49 J/sm² ga teng;

7.qattqlik HB 10-1: 131 MPa.

Mustalxkamlik ko'rsatkichlari hosilning kuchi va nisbiy cho'zilishi - prokatning qalinligi va shakliga bog'liq. Prokatning qalinligi qanchalik katta bo'lsa, indikatorning qiymati shunchalik past bo'ladi, quvurlar uchun eng past ko'rsatkichlar, qalinligi 5-10 mm bo'lgan plitalar uchun eng yuqori. SPCC ning zichligi 7850 kg / m³ ni tashkil qiladi.

